

Immanuel Kant: buhay, etika at ang 'giyera laban sa droga'

Alvenio G. Mozol, Jr.
Unibersidad ng De La Salle

Paunang Salita

Ang paghalal ng mga bagong lider ng mga Filipino ay lengguwahe ng iba't ibang sentimyento, lalo na ng pag-asa, na sa pamamagitan ng ating mga bagong halal na pinuno ay mabigyan ng kalutasan ang samu't saring panlipunang suliraning nagpapabigat sa pang-araw-araw na pamumuhay.

Makalipas ang ilang taong pamumuno, namamayagpag pa rin halimbawa na lang ang problema sa *narco-politics*; ang kahirapan ng mga sangkot sa bentahan ng droga; ang paggamit ng kapangyarihan ng mga iilan sa gobyerno. Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng 'giyera laban sa droga' sa pangunahing layunin na magiging ligtas ang sambayanan lalo na sa mga karahasang dulot ng paggamit ng bawal na droga. Patuloy ang panawagang pagsuko ng mga sangkot sa droga; ang pagtuligsa sa sapolitang pag-iwas mula sa mga alagad ng batas; o di kaya ang pagpatay sa kanila. Ang nasabing pagpatay sa mga sangkot sa droga ay nababalutan ng masalimuot na mga ispekulasyon, alalaumbaga'y kung sino na lang ang puwedeng pumatay, mula sa panig ng gobyerno man, sa mundo ng droga-politika, o sa mga organisadong *vigilantes*.

Sa bawat balita ng pagpatay, o may pinatay, may mga mahalagang katanungan ang umaalingawngaw.¹ Pakay ng sanaysay na ito na pagnilayan at sagutin ang ilan sa mga katanungang ito sa diwa ng buhay at pangunahing etika ng pilosopong si Immanuel Kant:

- May kahalagahan-intelektuwal kaya si Immanuel Kant sa konteksto ng pagpatay ng mga hinihinalang *drug addicts* at *pushers*?

*Ang sanaysay na ito ay isinulat para sa Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) sa loob ng Administrasyong Duterte.

¹ Ayon sa Reuter, nasa anim na libo at dalawang daan na ang nasawi na may kinalaman sa "giyera laban sa droga": <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-duterte-says-will-never-apologise-drug-war-deaths-2022-01-04/#:~:text=More%20than%206%2C200%20drug%20suspects,in%20a%20weekly%20national%20address.>

- Anong dimensyon ng kanyang teorya ang makapagbigay-liwanag sa kalagayan ng pag-usig at pagkitil ng buhay ng mga hinihinalaang *drug addicts* at *pushers*?

Ordinaryong tao mula sa ordinaryong pamilya

Si Immanuel Kant ay ipinanganak noong Abril 22, 1724, sa Königsberg, East Prussia, na kasalukuyan ay ang syudad ng Stalingrad, Russia. Lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya na napabilang sa Pietist Church, isang sangay ng Protestanteng Luteranismo na noon ay nagbigay diin sa relihiyosong debosyon, pagpepenitensya, pagpigil ng silakbo ng damdamin, at literalismong pag-unawa ng Bibliya. Ayon kay Kant, malaki ang naging impluwensiya ng kanyang ina sa kanya kahit na maaga itong nawala sa buhay niya nang siya ay labintatlong-taong gulang pa lamang. Ang kanyang ina na isang anak ng tagagawa ng paningkaw, ang nagmulat sa kanya sa buhay-panalangin, pag-aaral ng Banal na Kasulatan, sa mga birtud ng pagpapakumbaba, kagandahang loob sa kapwa, pagsumikap sa buhay, paghahasa ng dunong at imahinasyon, pagkamangha sa kalikasan at pagtingala sa mabituing kalangitan.

Si Kant ay itinuturing na isa sa pinakamatalinong haligi ng kultural na pangyayari na kung tawagin ay *Enlightenment*. Kahanay ni Kant ang mga matalinong pilosopo at siyentipiko na sina Copernicus, Rene Descartes, Benedict Spinoza, Wilhelm Leibniz, George Berkeley, Isaac Newton, John Locke, David Hume, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Paine, Francis Hutcheson, Thomas Reid at marami pang iba. Ang *Enlightenment* ay panahon ng pagkamulat sa kakayanan ng indibiduwal sa pangangatuwiran, kaalinsabay sa kritikong pagkalas mula sa dikta at kapangyarihan ng mga institusyon katulad ng monarkiya, Simbahan, at aristokrasiya na may monopolya sa larangan ng pag-iisip gaya ng moralidad.

Sinasabing si Kant ay buong buhay na nanatili sa bayan ng Königsberg at namuhay na isang batsilyer. Sumunod siya sa karaniwang gawain na paglalakad sa umaga at pagtulog nang maaga sa gabi para sa kanyang kalusugan. Siya ay naging lektor o *privatdozent*, na kung saan ang bayad sa kanya ay mula sa nalikom na bayad ng mga lumalahok sa kanyang mga panayam sa unibersidad sa halip ng pera ng estado. Napakalawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang paksa kalakip na ang tungkol sa mga paputok o *fireworks*, bakuna, sakit sa ulo at iba pa. Sa Unibersidad ng

Königsberg, na kung saan ang batang namatay na si Martin Knutzen na kanyang naging guro at inspirasyon, siya ay naatasang magturo ng mga kurso sa lohika, metapisika, pisika, matematika, siyensiyang natural, heyograpiya, etika, at mekaniks. Ngunit naging mas naging tanyag siya sa larangan ng pilosopiya at sa kanyang panulat. Namatay siya noong 1804, at nakasulat sa kanyang lapida ang linya na naglalagom sa kanyang matibay na paniniwala:

“Dalawang bagay ang bumubusog sa isipan na laging may sariwa at umaangat na pagpupuri at pagkamangha dahil sa palagian at matatag na pagninilay: ang mabituing kalangitan sa itaas ko, at ang moral na batas sa aking kalooban.”²

Bilang siyentipiko at pilosopo

Kilala si Kant bilang isang napakahusay na pilosopo. Sa katunayan, nakatayo ang estatuwa ni “Kant: Isang Pilosopo” sa syudad kung saan siya namuhay at namatay. Subalit lingid sa kaalaman ng karamihan, siya ay napahilig din sa siyensiya. Malalim ang interes ni Kant sa larangan ng siyentipikong panuklas at pag-unawa. Katunayan nito ay ang mga panulat niya bilang ambag sa siyentipikong diskurso sa kanyang panahon. Kabilang dito ay ang *Thoughts on the Correct Evaluation of Life Forces* na tatlong taon niyang binuo at layunin ni Kant na pumagitna sa debate sa pagitan ng mga disipulo ni Descartes at ni Leibniz patungkol sa enerhiyang kinetiko. Ang isa pang obrang siyentipiko ni Kant ay ang *Cosmology, or an Attempt to Explain the Origin of the Universe, the Formation of Celestial Bodies and the Cause of their Movement in Accordance with the Universal Laws of Motion of Matter and Newton's Theory*. Ang kanyang kasulatan na *A Universal Natural History and Theory of Heavens, or, An Attempt to Explain the Composition and Mechanical Origin of the Universe According to Principles of Newtonian Physics* ay inilathala noong 1755.³ Mahalagang malaman ang siyentipikong kahiligan ni Kant dahil bukod sa kanyang ina at kay Jean-Jacques Rousseau at pilosopiya sa pulitika nito, ang dalawang tao na nagbigay daan sa kanyang

² Coffey, Mark and Dennis Brown. *Ethics for OCR Religious Studies*. Cambridge: Polity Press, 2015.

³ Arsenij Gulyga. *Immanuel Kant: His Life and Thought*. Translated by Despalatović, Marijan. Boston: Birkhäuser, 1987.

bukod-tanging pamimilosopiya sa etika ay ang siyentipiko na si Isaac Newton, at ang pilosopo na si David Hume.

Si Isaac Newton ay naging tanyag sa teorya patungkol sa pangkalahatang mekaniks o batas na nagpapatakbo ng mundo. Ayon sa *Newtonian mechanics*, walang espesyal na mekaniks o batas-partikular sa rehiyon o iba't ibang panig ng mundo. Ang bawat galaw ng mundo ay may pangkalahatang kadahilanan o *universal causation*. Isa lang ang batas-mekaniko na nagpapatakbo o pumapaimbulog sa mundo at ito ay kayang tuklasin ng katuwiran sa pamamagitan ng siyensiya. Noong panahon ni Kant, ang mga larangan ng matematika at siyensiyang natural ay mas tanyag kaysa pilosopiya sa mga unibersidad at mas naisugod lalo na sa Alemanya. Nang dahil kay Newton, ang isang dekalibreng pilosopong kagaya ni Kant ay napabaling muli sa kanyang asignatura at napatanong: kung ang pisika sa tulong ng matematika ay may pangkalahatang batas-mekanikong kayang magpaliwanag sa lahat ng galaw ng mundo, meron din kayang kapantay nito sa larangan ng metapisika, sa etika, o sa pilosopiya sa kabuoan? Sa buhay-moral ng lahat ng tao? Ang ganitong uri ng tanong ang nagtulak kay Kant, sa pamamagitan ng birtud ng pagtitiyaga, na prosesong buuin ang kanyang bukod-tanging ambag sa etika.

Ang papel ni David Hume sa pamimilosopiya ni Kant

Ayon sa mga tagakwento ng buhay ni Kant, noong nahawakan ni Kant ang bagong lathalang obra ni Jean-Jacques Rousseau na *Emilé*, ilang sunod-sunod na araw na binasa niya ito sa kadahilangang pansamantalang naabala ang kanyang umagang gawaing paglalakad. Inamin ni Kant na siya ay namulat mula sa kanyang “dogmatikong pagkahimbing.” Ngunit, noong nagkaroon sya ng pagkakataong mabasa ang limbag sa Aleman na aklat ng Scottish na pilosopo na si David Hume na *An Enquiry Concerning Human Understanding*, si Kant ay nabagabag. Kung sa mga nakalipas na ilang taon ay abala siya sa pamimilosopiya sa konteksto ng isang unibersidad at pagtutok sa mga isyu sa metapisika, ang mga ideya naman ni Hume ay kritikong magpapawalang-bisa nito. Ginigiba ni Hume ang bahay-metapisikang itinayo ng ilang siglo ng Kanluraning pilosopiya. Kailangan niyang tugunan ang mga argumento ni Hume. Ano nga ba ang mga pangunahing isinulong ni Hume sa kanyang bukod-tanging pamimilosopiya?

Kagaya ni Kant, malawak din ang pamimilosopiya ni Hume: ang kanyang mga aklat ay nailathala mula 1739 hanggang 1779. Sa praktikal na kadahilanan ay pagtuunan lamang ng sanaysay na ito ang etika ni Hume. Kagaya ng mga pilosopo ng *Enlightenment*, si Hume ay hindi naniniwala na ang mga prinsipyong-moral ay galing sa Diyos o may maka-Diyos na pinagmulan. Ang kaayusan ng mundo ay maaaring magbigay ng ebidensya na may malikhaing enerhiyang katumbas sa kaalamang-pantao o *human intelligence*, ngunit hindi ito patunay sa moral na kalidad ng isang Manlilikha, kung mayroon man. Dahil dito, hindi maaaring humugot ng moral na patnubay o gabay para sa ating pamumuhay-moral mula sa ispekulasyon tungkol sa likas na katangian ng nasabing Manlilikha. Ang Kristiyanismo, ayon kay Hume, ay isang pamahiin lamang. Subalit naging kakaiba siya sa mga pilosopo ng kanyang kapanahunan dahil sa paniniwalang ang prinsipyong-moral ay hindi rin naaarak o matutuklasan ng katuwiran. Ayon kay Hume, hindi kailanman mapatunayan ang tama o mali sa moralidad. Kung ayon kay Newton ay may pangkalahatang batas-mekaniko na kung saan “nahuhusgahan” o naiintindihan ang galaw ng mundo, o kaya ay naging batayan ng paggalaw nito, para naman kay Hume, ito ay walang katumbas sa larangan ng metapisika o etika. Ang ideya ng di-nakikita ay isang kontradiksyon kaya walang metapisika samakatuwid, at dahil dito, wala ring pangkalahatang batas-moral na maging batayan sa pagkaklasipiko ng tama o mali. May mga moral na sitwasyon pero ang mga ito ay mapabilang na mga impormasyon o *facts* lamang at walang moral na laman o *content* na mag-uudyok halimbawa na lang sa isang pilosopo na gamitin ang isang batas o prinsipyong-moral para marating ang isang moral na paghusga sa nasabing sitwasyon. Para kay Hume, nagiging moral sa atin ang isang sitwasyon dahil sa ating karanasan nito, lalo’t higit sa klase ng emosyon na napupukaw nito.⁴ Halimbawa na lang sa kaso ng pagpatay ng isang hinihilaang adik o taga-benta ng droga. Sa pananaw ni Hume, walang basehan na ito ay isang pagkakamaling-moral dahil sa dikta ng katuwiran na nagbibigay ng pangkalahatang prinsipyong-moral na imoral ang pumatay. Ang meron lamang sa sitwasyong ito ay mga impormasyon kagaya ng oras ng pagpatay, kung saan pinatay, mekanismo ng pagpatay, bakas ng pagpatay gaya ng *fingerprints* o dugo, kung mayroon o walang nakatunghay sa krimen, at marami pang ibang impormasyong kaakibat nito. Sa *punto de vista* ni Hume, ganoon din pagdating sa kabaligtaran ng iniisip nating maling-moral, kung ano ang nakasanayan nating kategorya ng wastong-moral. Kaugnay pa rin sa droga. Kung ang pagiging makatotohanan halimbawa sa

⁴ Brooke, Noel Moore and Kenneth Bruder. *Philosophy: The Power of Ideas*. New York: McGraw-Hill, 2011.

mga alagad ng batas sa pag-amin ng pagiging taga-tulak ng droga ay isang wastong-moral dahil sinasabi ng ating katuwiran na ang pagiging totoo ay kailanman at kahit saan ay isang batas-moral na kailangang paninindigan, para kay Hume, ito ay hindi sang-ayon sa kalakaran ng ating praktikal na buhay. Naging kaaya-aya ang pagiging totoo hindi dahil sa pagtupad sa isang pangkalahatang prinsipyong-moral. Bagkus, ang pagpatay at pagiging makatotohanan at pagiging kasuklam-suklam o kaaya-aya ng mga ito ay nakabase sa ating mga moral na sensibilidad, sa uri ng kasiyahan o kalungkutang nagagatilyo ng isang sitwasyon. At ano naman ang kilos-moral o sitwasyon na kaaya-aya ayon kay Hume? Ang sagot ni Hume ay yaong kilos o sitwasyong nababalutan ng katangian ng simpatya, o ang madamdaming pag-alala sa kapwa. Ang simpatya ay kaaya-aya hindi lamang dahil kaya nating ilagay ang ating mga sarili bilang tagatanggap nito. Bagkus, ito ay dahil sa premyadong kakayahan nating makikisimpatya sa pangangailangan o hinagpis ng iba. Ang kasiyahang ito na dulot ng simpatya ang naging batayan kung bakit moral na kaaya-aya o kasuklam-suklam ang isang kilos o sitwasyon, at hindi ang mga pangkalahatang prinsipyong-moral na nakataga sa bato o tableta ng katuwiran o relihiyon.

Etika at ‘katuwiran’ ni Kant sa konteksto ng ‘giyera laban sa droga’

Ang etika ni Kant ay nakapaloob sa tatlong aklat na isinulat niya. Ito ang *Critique of Pure Reason* (1781), ang *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) at *The Metaphysics of Morals* (1797).⁵ Subalit sa *Groundwork* ay madalas nahahango ang mga interpretasyon tungkol sa kanyang etika, kasama na ang konsepto ng dangal-pantao na nagpatibay sa mas naunang konsepto ng karapatan.

Dalawang larangan ang humubog kay Kant – ang pananampalatayang namana mula sa kanyang mga magulang na mga kasapi ng relihiyosong modo ng Paytismo, at katuwirang hinahasa mula pa sa panahon ni Democritus hanggang kay Leibniz hanggang sa mga panayam niya bilang *magister* sa Unibersidad ng Königsberg. Yaman din lamang na paglaanan ni Kant ng seryosong pag-aaral at reguladong tugon (impluwensya ng Paytismo) ang solidong pamimilosopiya ni Hume.

⁵ Thorpe, Lucas. *The Kant Dictionary*. New York: Bloomsbury Academic, 2015.

Ang *Groundwork* ni Kant ay nailathala noong 1785, apat na taon makalipas na mailimbag sa Aleman ang huling obra ni Hume na *Dialogues concerning Natural Religion* (1781). Mabilis ang tugon ni Kant kay Hume kahit na hindi siya gaanong babad sa pilosopiya ng mga nagsusulat sa Ingles. Sa *Groundwork*, pangunahing layunin ni Kant ang paghahanap at pagbibigay-halaga sa isang pangkalahatang prinsipyo o batas na maging batayan ng lahat ng pagpipiling-moral, na magsasaklaw sa ating buhay-moral. Ito ang pangunahing paniniwala ni Kant – na kagaya ni Newton, meron ding kapantay na pangkalahatang prinsipyong-moral na nag-aabang na matuklasan ng isang pilosopo kagaya ng pagtuklas ng isang siyentipiko.⁶ Subalit higit pa kay Newton, nais punan ni Kant ang kahinatnang butas sa teorya ng siyentipiko: kung ang mundo ay pinapagalaw ng pangkalahatang batas-mekaniko, maaaring hindi na kailangan ang pananampalataya sa isang Maylikha, o di kaya ang isang sistema ng moralidad na bunga ng kalayaang mamili. Samakatuwid ayon kay Kant, ang buhay-moral ay hindi kasing-mekanikal ng pisikal na mundong nahagap ni Newton sa pamamagitan ng kanyang teorya. Sa panig naman ni Hume, ang iskeptisismo nito ay winawasak ang halaga ng kaalaman ng tao, pagkakilanlan ng tao sa sarili, at ang kalayaan nito, mga bagay na hindi sinasang-ayunan ni Kant. At isa pang sistema ng pilosopiyang pinagnilayan ni Kant ay ang rasyonalismo ng Aleman na pilosopo na si Wilhelm Leibniz na kampanteng naniniwala na kaya ng katuwiran ng tao na unawain *a priori* (hindi base sa karanasan) ang mundo sa likod ng mga panlabas na anyo o *appearances*. Ang rasyonalismong ito ni Leibniz ang sinalungat ni Hume at ng kanyang empirisismo. Layunin ni Kant na lagumin ang mga pagtutunggaling ito sa larangan ng etika at epistemolohiya.

Sa paghahanap ni Kant ng pangkalahatang prinsipyong-moral (sa tradisyon ni Newton at Leibniz o ng mas nauna pang mga pilosopo), napagtanto niya na ang larangan ng siyensiya, na kung saan ang kaalaman nito ay premyadong nakabase pa rin sa kung anong meron, samakatuwid sa karanasan ni Hume, sa bandang huli ay hindi kayang mag-akay sa isang pilosopong kagaya niya tungo sa uri ng pangkalahatan at walang kondisyong (*supreme moral principle without exception*) prinsipyong-moral na hinahanap niya. Dito natuklasan ni Kant ang kasagutan – ang pangkalahatang prinsipyong-moral na ito ay maihahain lamang ng katuwiran. Ang katuwiran lamang ang magbabalido sa prinsipyo ng moralidad. At paano naman

⁶ Wood, Allen W. Ed. *Groundwork for the Metaphysics of Morals: Immanuel Kant*. New Haven: Yale University Press, 2002.

magiging batayan ng moralidad ang katuwiran? Ang sagot ni Kant ay kung ang isang prinsipyo o kilos-moral ay may katangiang pangkalahatan at walang bahid ng kontradiksyon na senyales ng paglukso o pagtakas sa bilog ng katuwiran. Halimbawa: Ang pagbenta ng droga kaya ay maituturing na kaaya-ayang moral na gawain? Kung sa umpisa pa lang ay mapanira na ang paggamit ng bawal na droga, sa *punto de vista* ni Kant, ang pagbebenta ng droga ay walang pangkalahatang kalidad bilang isang moral na prinsipyo o gawain at maiisip natin ito dahil sa ating kakayahang pangangatuwiran. Kung lahat ay papayag sa pagbebenta ng bawal na droga, ang pagsang-ayon na ito ay pagsasang-ayon na rin sa kasiraan ng sinumang miyembro ng pamilya. Ito ay isang butas o kontradiksyon sa pananaw ni Kant at lagpak sa batayan ng pangkalahatan o *universalizability*.⁷ Ang ideyang ito ay tinawag ni Kant na imperatibong kategorikal⁸ (*categorical imperative*) – ang gawin ang isang bagay na ayon sa sariling kapasyahan o makatuwirang pagpapasya, ay maaring gawing pangkalahatang batas o prinsipyo sa tulong ng katuwiran. Ang pagpatay ba ng bawat adik o user ng ipinagbabawal na droga, ayon sa katuwiran, ay maaaring gawing pangkalahatang batas (*imperative*) na walang kondisyon (*categorical*)? Sa pilosopiya ni Kant, hindi. Maraming mga kondisyon na hindi nakabatay sa relihiyon at mga turo nito ang maaring ilatag dito. Unang-una, ang pagkitil ng buhay ng tao gamit ang kapangyarihan ng baril ay magbigay ng pahintulot na sino man ang may baril ay maaring papatay kung ang papatayin ay naging dahilan ng kaguluhan, maliit man o malaki. Hindi kailangan ng isang mamamatay-tao ang pagiging nasa poder o opisyal na posisyon kagaya ng kapulisan o drug enforcers upang makapatay. Di na mabilang ang mga sitwasyon na pera at koneksyon lang ang kailangang papaikutin sa pagpapatupad ng iskema ng karahasan. Sa ganitong kalagayan, ang sistema ng karahasan sa lipunan ang maghahari. Ang sistema ng karahasan na ito ay may kontradiksyon o paglabag sa hangad ng sistemang-moral ng katiwasayan o kapayapaan. Dahil ang imperatibong kategorikal ay nagsasaad na gawin ang isang bagay sa isang kadahilan lamang at wala nang iba, na ito ay tama at obligasyong gawin ito dahil ito ay tama, ang pagpatay ng isang pusher o drug user, may mandato man o wala, ay may bahid ng kontradiksyon kung katuwiran ang pagbabatayan, o pumapalpak sa kuwalipikasyon o batayan ng pangkalahatan kaya hindi dapat at hindi tama na ito ang iiral bilang “batas” ng lipunan.

⁷ Ward, Andrew. *Starting with Kant*. London: Continuum International Publishing Group, 2012.

⁸ De Castro, Leonardo. *Etika at Pilosopiya sa Kontekstong Pilipino*. Quezon City: University of the Philippines Press, 1995.

Dahil ang makatuwirang kapasyahan (*rational will*) para kay Kant ay ang pinaka-ugat na prinsipyo ng moralidad na gumagabay sa isang indibiduwal tungo sa mabuting kapasyahan (*good will or good intention*), napagtanto na rin ni Kant na ang kakayahang ito na likas sa bawat tao ang ugat ng kanyang dangal. Parang sinasabi na rin ni Kant na ang kakayahang ito ang “nagpapabanal” sa isang indibiduwal. Kung sa bawat pagpasok sa isang katedral, ang isang mananampalataya ay gumagawa ng mga tanda gaya ng pagluhod bilang paggalang sa kabanalan ng espasyo, ayon kay Kant, ang pag-galang na ito ay dapat na ipamalas sa kapwa na kung saan likas na nanahan ang kabutihang dulot ng malaya at makatuwirang kapasyahan. Mataas ang pagtanaw ni Kant sa dangal ng indibiduwal; malalim ang pananampalataya niya sa katangi-tanging kapangyarihan ng katuwiran ng tao na ayon kay Kant, ay wala sa mga hayop. Ang paniniwalang ito ay nagbunga sa kanyang pangalawang pamosong pangaral (*maxim*) na naglalayong ilagay sa altar ng paggalang ang dangal ng isang indibiduwal – na tratuhin ang isang makatuwirang tao sa anumang kalagayan hindi bilang tulay tungo sa anumang pakay (*means*), kundi bilang taong malayang makapagpasya at may dangal (*ends*). Si Kant, ayon kay Giovanni Bognetti ay maituturing na “ama ng modernong konsepto ng dangal-pantao.”⁹ Ang dangal na ito ay walang kaparis at hindi mapapalitan ng kung anumang bagay, ayon sa *Groundwork*. Ang kalakaran ng dangal na ito ay ang kalayaang moral ng isang indibiduwal na nakasulat mismo sa lapida ni Kant. Ang paglapastangan ng dangal na ito ay ang paglapastangan na rin ng kalayaang moral na ito - ang pagpapasya para sa sariling kahulugan ng buhay, direksyon, pagbabago sa sarili, pagsamba sa sariling Diyos, pagpili ng hanapbuhay, pagbuo ng komunidad, pagtalaga ng sarili sa isang bokasyon o misyon, at iba pa. Ang makatuwirang kapasyahan at kalayaang moral na ito ay siya na ring obligasyon (*duty*) hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Napakahalaga kay Kant na pangalagaan ang mga ito hindi lamang para sa sariling kapakanan kundi para na rin sa lipunang kinabibilangan.

Ang konsepto ng dangal-pantao (*human dignity*) ay nag-umpisa bilang binhi ng pag-iisip sa panahon ng mga makapangyarihang Griyego at Romano. Ngunit ayon kay Antonio Pelé,¹⁰ ito ay yumabong sa pamimilosopiya ni Kant hanggang ang konsepto ay naisama na rin sa unang pagkakataon sa

⁹ Montero, A. Reis. *Ethics of Human Rights*. Switzerland: Springer Publishing International, 2014.

¹⁰ Montero, 210 ff.

Konstitusyon ng Alemanya noong 1919 sa pamamagitan ng Weimar National Assembly. Kasunod ng paggamit ng konsepto ang Konstitusyon ng Portugal noong 1933. Naging mas popular ang konsepto ng dangal-pantao pagkatapos ng Pangalawang Digmaang Pandaigdig. Mula kay Kant, marami na ring pandaigdigang dokumento na yumakap sa konsepto kagaya ng mga sumusunod na Konstitusyon: Ireland (1937), Cuba (1940) Brazil (1988), Colombia (1991), Namibia (1990), Ethiopia (1994), Madagascar (1998) Afghanistan (2003) Republic of South Africa (1996) at marami pang mga bansa. Nakapaloob din ang konsepto ng dangal mismo sa Preyambulo ng UN Charter bilang pinaka-ugat na prinsipyo. Sa panig ng Katolikong Simbahan, unang niyakap nito sa kanyang unang panlipunang ensiklikal na *Rerum Novarum* noong 1890. Mula kay Kant, malayo na ang naabot ng konsepto, at sa kasalukuyan, ito ay naging pilosopikal na gulugod ng karapatang pantao (*human rights*) ng mga pangunahing dokumentong pandaigdig.¹¹ Ang dangal-pantao ay maaring intindihin bilang isang karapatan na magkaroon ng mga karapatan.

Konklusyon

Sa paniniwala ni Kant sa kakayahan ng indibidwal, naging imortal siya sa imahinasyon ng sangkatauhan. Anuman ang kakulangan sa kanyang pamimilosopiya, bakas pa rin sa kanyang mga naisulat ang dalisay na hangaring isinulat ni Arsenij Gulyga:

“Ang pagninilay ni Kant sa pagmemeron (*being*) at kamalayan ay may isang layunin: ang gawing mas tao ang tao, na mamuhay ang tao ng mas maayos pa, ang matigil ang pagdanak ng dugo, at pigilan ang tao sa patuloy niyang pagkalito sa otopya at ilusyon.”¹²

Nakasisindak man ang mga dahas na nangyayari sa kasalukuyan, hindi maisasantabi ang kahalagahan ng pagninilay o pamimilosopiya, kaalinsabay ang ‘emosyonal’ na hangaring makapaghasik ng mga binhi ng kapayapaan, paghilom ng mga sugat, at pag-galang ng kapwa, tao o hindi-tao.

¹¹ Johnston, James Scott. *Kant's Philosophy: A Study for Educators*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.

¹² Gulyga.

Sanggunian:

Brooke, Noel Moore and Bruder, Kenneth. *Philosophy: The Power of Ideas*. New York: McGraw-Hill, 2011.

Coffey, Mark and Brown, Dennis. *Ethics for OCR Religious Studies*. Cambridge: Polity Press, 2015.

De Castro, Leonardo. *Etika at Pilosopiya sa Kontekstong Pilipino*. Quezon City: University of the Philippines Press, 1995.

Despalatović, Marijan. Trans. *Immanuel Kant: His Life and Thought*, by Arsenij Gulyga. Boston: Birkhäuser, 1987.

Johnston, James Scott. *Kant's Philosophy: A Study for Educators*. New York: Bloomsbury Academic, 2013.

Montero, A. Reis. *Ethics of Human Rights*. Switzerland: Springer Publishing International, 2014.

Shand, John. *Philosophy and Philosophers: An Introduction to Western Philosophy*. London: UCL Press Limited, 1993.

Thorpe, Lucas. *The Kant Dictionary*. New York: Bloomsbury Academic, 2015.

Ward, Andrew. *Starting with Kant*. London: Continuum International Publishing Group, 2012.

Wood, Allen W. Ed. *Groundwork for the Metaphysics of Morals: Immanuel Kant*. New Haven: Yale University Press, 2002.

